

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236506>
УДК 347.243.1

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

Т.А. Булеков,

к.с.-х.н.,

e-mail: tulegen.bulekov@mail.ru

М.О. Кузембаев,

магистр с.-х.н.,

e-mail mko07-05-90@mail.ru

Ж.Г. Бекеев,

специалист- зоотехник,

ТОО «УСХОС»,

Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева,6,

e-mail усхос.1914@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается научно-обоснованно разработанная технология восстановления пастбищ с учетом биологических особенностей смеси многолетних трав в агроклиматических условиях Западного Казахстана для получения полноценных по питательности кормов. При формировании сеянных пастбищных угодий установлено, что травосмеси в большинстве случаев продуктивнее и долговечнее одновидовых посевов трав. Смесь бобовых и злаковых трав, принадлежащие к разным биологическим группам, полнее используют запасы влаги и питательных веществ из почвы, развивают большую листовую поверхность и характеризуются более равномерным распределением листьев по высоте, что способствует лучшему использованию ими солнечной энергии.

Установлено, что наибольшее количество кормовых единиц сена установлена на посевах смеси многолетних трав 2 и 3 год жизни. Для сенокосного использования рекомендуется смесь многолетних трав 2-4 года жизни для пастбищного использования предлагается использовать травы начиная с 5 года жизни.

Ключевые слова: пастбище, смесь многолетних трав, кормовая ценность сена

TECHNOLOGY OF CREATION OF HAYMADES AND PASTURES OF THE DRY STEPPE ZONE OF WESTERN KAZAKHSTAN

T.A. Bulekov,

Candidate of Agricultural Sciences,

e-mail: tulegen.bulekov@mail.ru

M.O. Kuzembaev,

master of agricultural sciences,

e-mail: mko07-05-90@mail.ru

J.G. Bekeyev,

animal specialist,

LLP "USKHOS",

Republic of Kazakhstan, Uralsk, st. Baraeva, 6,

e-mail: ucxoc.1914@mail.ru

Annotation: The article discusses a science-based developed technology for restoring pastures, taking into account the biological characteristics of a mixture of perennial grasses in the agro-climatic conditions of Western Kazakhstan to obtain nutritionally complete forages. During the formation of sown pasture lands, it was found that grass mixtures in most cases are more productive and more durable than single-species grass crops. A mixture of legumes and grasses belonging to different biological groups makes better use of moisture and nutrients from the soil, develops a large leaf surface and is characterized by a more even distribution of leaves in height, which contributes to a better use of solar energy.

It has been established that the largest number of fodder units of hay is established on crops of a mixture of perennial grasses 2 and 3 years old. For hay use, a mixture of perennial grasses 2-4 years old is recommended; for pasture use, it is suggested to use grasses starting from the 5th year of life.

Keywords: pasture, mixture of perennial grasses, feeding value of hay

Научно-обоснованно разработанная технология восстановления пастбищ с учетом биологических особенностей смеси многолетних трав в агроклиматических условиях региона для получения полноценных по питательности кормов: наибольшее количество кормовых единиц сена установлена на посевах смеси многолетних трав 2 и 3 год жизни; для сенокосного использования рекомендуется смесь многолетних трав 2-4 года жизни; для пастбищного использования многолетних трав начиная с 5 года жизни.

Введение. Большая часть Западного Казахстана относится к степной зоне, но особенности его степей освещаются недостаточно полно. Располагаясь на крайнем юго-востоке европейской части, в условиях чрезвычайно континентального климата, характеризуясь весьма пестрым почвенным покровом, степи области отличаются значительным разнообразием как в геоботаническом, так и во флористическом отношении. На сравнительно небольшом протяжении по меридиану (300-400 км) и несколько большем по параллели здесь обнаруживаются почти все зональные разновидности степей: если на севере лежат участки типично европейской дубовой лесостепи, то на юге мы попадаем в комплексные полынно-злаковые степи и в полынные пустыни, сходные с такими же пустынями Средней Азии [1].

Пастбищные системы все чаще рассматриваются как полезные для животных и окружающей среды, а также обеспечивающие фермеров дешевыми кормами [2-4]. Однако эти системы требуют особых навыков управления пастбищами в динамичной биологической и климатической среде [5, 6]. Когда на пастбищах значительная доля быстрорастущих трав, может не потребоваться их повторный посев, поскольку сопоставимое увеличение производства травяной массы может быть достигнуто за счет обработки поверхности [7]. Многие ученые уже писали, как выпас скота влияет на физическое качество почвы, однако было проделано мало работы для оценки естественного восстановления почвы [8] и влияния управления улучшением пастбищ на физические функции почвы. Основными последствиями выпаса скота являются уплотнение почвы из-за вытаптывания животными [9, 10], что приводит к изменению

пористости почвы, величин проводимости [11, 12] и, как следствие, к повышению подверженности почв эрозии.

На западе Казахстана в основном равнины со слегка волнистым рельефом и довольно большим количеством различных по площади понижений, в которых расположены озера, засоленные земли и луга. Протекающие здесь небольшие степные речки обычно имеют неглубоко врезанные долины, многие из них впадают в озера.

На востоке области 70 % занимает мелкосопочник, в котором равнинные участки чередуются с разными по высоте и площади сопочными массивами. Как на равнине, так и на сопках развился пертрофильный вариант степей. Здесь растительность преобладает в виде ковыль-волосатик, типчак, житняк пустынный, белая полынь; на суглинистых почвах; житняк, шагыр, супесчаных и песчаных почвах; черная полынь, кокпек, типчак – на солонцах. Разнотравья мало, чаще встречается ромашник, грудница, подмаренник настоящий, люцерна, зопник. Больших площадей отдельные типы кормовых угодий обычно не занимают, степи чаще носят комплексный характер с чередованием различных типов пастбищ [13].

Новизна технологии заключается в формировании многолетнего полевого агроценоза из адаптированных к местным природно-климатическим условиям быстроотрастающих, долговечных, взаимодополняющих по кормовым достоинствам компонентов, позволяющих начинать их использование в год посева, эксплуатацию в последующие годы в качестве сенокосов и пастбищ.

Подбор высокопродуктивных многолетних трав для восстановления деградированных сенокосов и пастбищ показывает, что возделывание многолетних трав (житняк, эспарцет, люцерна) способствует сохранению и воспроизводству плодородия почвы.

Объекты исследования: пастбища, многолетние травы, кормовая ценность.

Целью исследования является разработка ресурсосберегающих технологий восстановления сенокосов и пастбищ с повышением урожайности и кормовой ценности в сухостепной зоне Западного Казахстана.

Методы исследования: Использование стационарных, полевых методов в сочетании с лабораторным анализом образцов.

В условиях сухостепной зоны на базе ТОО «Уральская СХОС» с 2014 заложен стационар травопольного севооборота на основе смеси многолетних трав (житняк + эспарцет + люцерна) разного возраста посеянных полупокровным способом полупокровная культура ячмень. Площадь делянок 250м², повторность 3-х кратная, расположение делянок систематическое.

Результаты: Агроклиматические условия исследований. В апреле 2019 г выпало осадков в пределах среднемноголетних данных. По метеорологическим условиям май значительно отличался от типичных среднемноголетних характеристик. До конца июня сохранялась очень высокая температура воздуха с большим недобором осадков (всего 3,3 мм за период от 1-28 июня). В целом атмосферная засуха продолжалась в течение 51 дня.

В марте 2020 года также отмечено отклонение среднесуточной температуры в +8,5° от многолетних данных (+4,5 °С против -4,0 °С) при продолжающемся недоборе осадков в 15,4 мм. Отсутствие существенных осадков в весенние месяцы существенно отразилось на формировании вегетативной массы. Температурный режим в апреле, мае и июне сохранялся на уровне среднемноголетних данных.

Температурный режим 2021года за первые месяцы вегетационного периода (май, июнь) превышает норму в мае на 34 %, в июне на 17 %. Среднесуточная температура мая составила 21,5 °С при норме 16 °С, в июне 24,5 °С против 20,9 °С по многолетним данным. Стрессовую ситуацию улучшил дождь, прошедший в конце мая. С 30 мая по 4 июня за 6 дней выпало 81 мм осадков, определив запасы влаги в 0-100 см слое почвы на уровне 120 мм, что способствовала формированию вторичных корней растений, продуктивность культур (рис. 1).

Однако последовавшая далее сплошная воздушная засуха привела к потере влаги в почве. В июне 25 дней подряд стояла сплошная засуха с дневными температурами от 33,5 до 41,8 °С, на почве 50-55 °С. С 15 по 30 июня среднесуточная температура воздуха составляла 28,8-31,9 °С при многолетней норме 20,9 °С. Осадков за этот период не выпало совсем. Таким образом, набор (формирование) вегетативной массы многолетних трав проходил в экстремальных условиях атмосферной и почвенной засухи. В июле месяце ситуация мало изменилась. Среднесуточная температура составила 25, 1⁰ С при

норме 22,9 °С. Осадков выпало всего 17 мм при норме 40 мм. Конец июля, начало августа осадков не было, среднесуточная температура составила 28,2-29,5 °С при многолетних данных 22,9-21,2 °С. Дневные температуры достигали 38-42 °С. Отклонение среднесуточной температуры июле составило +2,2 градуса, в августе +4,9 градуса.

Рисунок 1 – Количество выпавших осадков по декадам

При создании сеянных сенокосов и пастбищ по производству полноценных кормов в сухо-степной зоне Западного Казахстана были использованы многолетние травы (житняк, эспарцет, люцерна) на основе адаптивности и биологической совместимости.

В виде общей закономерности проявляется преимущество 3-компонентных травосмесей, формируемыми многоярусными травостоями с участием разно поспевающих бобовых и злаковых видов, которые способны само регулировать плотность и структуру фитоценоза в разные по погодным условиям годы. Эта травосмесь стабильно на протяжении 5 лет пользования в режиме сенокосно-

пастбищного использования обеспечивает рацион кормления животных необходимыми питательными веществами.

Учет ботанического состава смеси многолетних трав сенокосно-пастбищного назначения разных годов жизни приведен в таблице 1, самое большое содержание бобовых компонентов в смеси многолетних трав установлено на посевах трав 3 года жизни (80 %). На пятый год жизни многолетних трав наблюдается снижение люцерны (5 %) и эспарцета (15 %) в составе травостоя, которые не выдерживает конкуренции и выпадают, чем снижает ценность сена.

Таблица 1 – Ботанический состав смеси многолетних трав 2021 год

Варианты использования травосмесей по годам жизни	Удельный вес в травостое, %		
	Житняк	Эспарцет	Люцерна
Смесь многолетних трав 5 года жизни	85	10	5
Смесь многолетних трав 4 года жизни	25	70	5
Смесь многолетних трав 3 года жизни	20	75	5
Смесь многолетних трав 2 года жизни	15	75	10

Разработанный прием создания сеянных пастбищ с научно-обоснованным подбором видового состава, уровня продуктивности, направлением хозяйственного назначения, является перспективным.

В исследованиях за три года в первый год получен урожай полупокровной культуры зерно ячменя 10,8 ц/га, основная цель которой сдерживания сорняков и получения всходов многолетних трав в первый год жизни.

Из таблицы 2 видно, что самый низкий урожай многолетних трав сформировался на 2 и 5 год жизни (8,4 и 7,5 ц/га,) наиболее продуктивными были травы 3 и 4 года жизни (10,1 и 8,7 ц/га соответственно).

Таблица 2 – Урожайность сена смеси многолетних трав по годам развития в сухо-степной зоне Западного Казахстана, ц/га

Смесь многолетних трав	Годы			среднее
	2019	2020	2021	
5 года жизни	5,4	9,7	7,3	7,5±0,5
4 года жизни	6,7	9,8	9,7	8,7±0,7
3 года жизни	8,9	14,0	7,3	10,1±0,6
2 года жизни	8,2	12,6	4,5	8,4±0,3
Полупокровная культура ячмень на зерно (Смесь многолетних трав 1 года жизни)	9,8	12,3	10,3	10,8±0,9

Больше всего питательных веществ содержится в растениях в фазу кущения. В последующем количество протеина снижается и одновременно повышается содержание клетчатки. Питательная ценность растений значительно снижается по мере перехода к более поздним годам жизни.

На химический состав растений больше явление оказывают температура, свет, количество и распределение осадков в течение года и вегетации. В результате высокой температуры в летние месяцы не только снижается урожай трав, но и ухудшаются питательность.

Степень питательности растений определяется главным образом содержанием в них протеина, безазотистых экстрактивных веществ, жира, а также минеральных веществ.

На основе протокола химического анализа растительных образцов в испытательном центре ТОО «Орал – Жер» смеси многолетних трав урожая 2021 года установлена кормовая ценность сена, которая отображена в таблице 3, наибольший показатель кормовых единиц установлена на 2 год жизни -0,84, наименьший на 5 год жизни -0,60, что объясняется преобладанием в структуре травостое житняка и уменьшением бобовых трав.

Таблица 3 – Кормовая ценность сена смеси многолетних трав по годам развития в сухо-степной зоне Западного Казахстана

Показатели, ед изм.	мн. травы 2 года жизни	мн. травы 3 года жизни	мн. травы 4 года жизни	мн. травы 5 года жизни
Сырой протеин, %	15,44	16,56	13,85	9,81
Влага, %	8,76	8,98	8,92	9,14
Сырая клетчатка, %	20,3	19,2	28,5	24,8
Сырой жир, %	3,36	3,02	2,71	3,0
Кальций, %	3,65	3,67	2,93	2,89
Фосфор, %	0,43	0,40	0,39	0,47
Зола, %	4,26	8,02	7,24	7,53
Каротин, мг/кг	166,82	127,08	126,67	86,11
Кормовые единицы	0,84	0,79	0,62	0,60

Выводы: Научно-обоснованно разработанная технология восстановления пастбищ с учетом биологических особенностей смеси многолетних трав в агроклиматических условиях региона для получения полноценных по питательности кормов:

- наибольшее количество кормовых единиц сена установлена на посевах смеси многолетних трав 2 и 3 год жизни;
- для сенокосного использования рекомендуется смесь многолетних трав 2-4 года жизни;
- для пастбищного использования предлагается использовать травы начиная с 5 года жизни.

Исследования проведены в рамках: финансируемого МСХ РК Научно-технической программы BR10764915 «Разработка новых технологий восстановления и рационального использования пастбищ (использование пастбищных ресурсов)» по мероприятию: «Разработка новых технологий восстановления и рационального использования пастбищ в условиях сухо-степной и полупустынной зоны Западного Казахстана».

Список литературы

- [1] Иванов В.В. Степи Западного Казахстана в связи с динамикой их покрова. / В.В. Иванов – Уральск: ОФ «Евразийский союз ученых», 2007. 288 с.
- [2] PastureBase Ireland: система поддержки принятия решений о пастбищах и национальная база данных. / Л. Ханрахан, А. Геогеган, М. О'Донован, В. Гриффит, Э. Руэль, М. Уоллес, Л. Шаллу. // Компьютеры и электроника в сельском хозяйстве. – 2017. № 136. 193-201 с.
- [3] Шаак Х. Понимание принятия методов выпаса скота в немецком молочном животноводстве. / Х. Шаак, О. Муссхофф // Сельскохозяйственные системы. – 2018. № 165. 230-239 с.
- [4] Обзор: молочные системы на основе трав, данные и точные технологии. / Л. Шаллу, М. О'Донован, Л. Лесо, Дж. Вернер, Э. Руэль, А. Геогеган, Л. Делаби, Н. О'Лири. // Животное. – 2018. № 12 (с2). 262-271 с.
- [5] Иствуд Ч.Р. Идентификация атрибутов производительности для устройств измерения пастбищ. / Ч.Р. Иствуд, Б. Дела Рю. // Журнал пастбищ Новой Зеландии. – 2017. № 79. 17-22 с.
- [6] Тернер Л. Включение данных в решения по управлению пастбищами: поддержка обучения фермеров. / Л. Тернер, Л. Ирвин, С. Килпатрик. // Наука о животноводстве. – 2020. № 60 (1). 138 с.
- [7] Буткувене Э. Влияние мер по улучшению пастбищ на продуктивность травяного покрова, ботанический и химический состав. / Э. Буткувене, Р. Буткуте // Земес укио Мокслай. – 2008. № 15. 46-52 с.
- [8] Дек Д. Временная динамика гидравлических и механических свойств андозола при выпасе скота. / Д. Дек, Дж. Дорнер, О. Балоччи, И. Лопес // Почва Рез. – 2012. № 125. 44-51 с.
- [9] Гринвуд К. Влияние выпаса скота на физические свойства почвы и последствия для пастбищ: обзор. / К. Гринвуд, Б. Маккензи // Ауст. Дж. Эксп. агр. – 2001. № 41. 12311250 с.
- [10] Дрюри Дж. Естественное восстановление физических свойств почвы в результате вытаптывания пастбищных почв в Новой Зеландии и Австралии: обзор. агр, экосист. / Дж. Дрюри // Окружающая среда. – 2006. № 114. 159-169 с.

[11] Влияние выпаса скота на гидравлические и механические свойства полузасушливых степных почв при различных типах растительности во Внутренней Монголии, Китай. / А. Решковска, Дж. Крюммельбейн, С. Пет, Р. Хорн, Ю. Чжао, Л. Ган // Растительная почва. – 2011. № 340. 59-72 с.

[12] Дек Д. Временная динамика гидравлических и механических свойств андозола при выпасе скота. / Д. Дек, Дж. Дорнер, О. Балоччи, И. Лопес // Почва Рез. – 2012. № 125. 44-51 с.

[13] Постоялков К.Д. Луга и пастбища Казахстана. / К.Д. Постоялков. – Алма-Ата: Кайнар, 1972. 263 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivanov V.V. Steppes of Western Kazakhstan in connection with the dynamics of their cover. / V.V. Ivanov – Uralsk: PF "Eurasian Union of Scientists", 2007. 288 p.

[2] PastureBase Ireland: Pasture decision support system and national database. / L. Hanrahan, A. Geoghegan, M. O'Donovan, V. Griffith, E. Ruel, M. Wallace, L. Shalla. // Computers and electronics in agriculture. – 2017. No. 136. 193-201 p.

[3] Schaak H. Understanding the adoption of grazing practices in German dairy farming. / H. Schaak, O. Musshoff // Agricultural systems. – 2018. No. 165. 230-239 p.

[4] Overview: Herbal Dairy Systems, Data and Precision Technologies. / L. Shalla, M. O'Donovan, L. Leso, J. Werner, E. Ruelle, A. Geoghegan, L. Delaby, N. O'Leary. // Animal. – 2018. No. 12 (c2). 262-271 p.

[5] Eastwood C.R. Identification of performance attributes for grassland measuring devices. / C.R. Eastwood, B. Dela Rue. // New Zealand Pasture Journal. – 2017. No. 79. 17-22 p.

[6] Turner L. Incorporating data into pasture management decisions: supporting farmer education. / L. Turner, L. Irwin, S. Kilpatrick. // Science of animal husbandry. – 2020. No. 60 (1). 138 p.

[7] Butkuvene E. Influence of measures to improve pastures on the productivity of grass cover, botanical and chemical composition. / E. Butkuvene, R. Butkute // Zemes ukio Mokslay. – 2008. No. 15. 46-52 p.

[8] Dec D. Temporal dynamics of hydraulic and mechanical properties of andozol during grazing. / D. Dec, J. Dorner, O. Balocchi, I. Lopez // Soil Res. – 2012. No. 125. 44-51 p.

[9] Greenwood K. The impact of livestock grazing on the physical properties of soil and consequences for pastures: a review. / K. Greenwood, B. Mackenzie // Aust. J. Exp. agr. – 2001. No. 41. 12311250 p.

[10] Drury J. Natural restoration of soil physical properties from trampling pasture soils in New Zealand and Australia: a review. agrarian, ecologist / J. Drury // Environment. – 2006. No. 114. 159-169 p.

[11] Influence of livestock grazing on hydraulic and mechanical properties of semi-arid steppe soils under different types of vegetation in Inner Mongolia, China. / A. Reszkowska, J. Kryummelbein, S. Pet, R. Horn, Yu. Zhao, L. Gan // Plant soil. – 2011. No. 340. 59-72 p.

[12] Dec D. Time dynamics of hydraulic and mechanical properties of andozol during grazing. / D. Dec, J. Dorner, O. Balocchi, I. Lopez // Soil Res. – 2012. No. 125. 44-51 p.

[13] Postoyalkov K.D. Meadows and pastures of Kazakhstan. / K.D. Postoyalkov. – Alma-Ata: Kainar, 1972. 263 p.

© Т.А. Булеков, М.О. Кузембаев, Ж.Г. Бекеев, 2022

Поступила в редакцию 5.09.2022
Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Булеков Т.А., Кузембаев М.О., Бекеев Ж.Г. Технология создания сенокосов и пастбищ сухостепной зоны Западного Казахстана // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 40-51. URL: <https://ip-journal.ru/>